

ISSN: 2181-4066

DOI Journal 10.56017/2181-4066

JOPAPS

JOURNAL OF PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

Volume 1, Issue 5

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 5-СОҢ

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-5

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-5

ТОШКЕНТ - 2023

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

№ 5 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4066-2023-5>

Бош муҳаррир:

Нишонова З. – психология фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Давлатов О. Ғ. – педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори

Таҳририят аъзолари:

Абдужаббарова М. – педагогика фанлари номзоди, доцент
Абдурахимов Қ. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Акмалов А. – педагогика фанлари номзоди, доценти
Акрамова Ш. – педагогика фанлари доктори, профессор
Алиев М. – педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори
Джураев Д. – педагогика фанлари доктори
Душанов Р. – психология фанлари номзоди, доценти
Негматовна Г. – педагогика фанлари номзоди, доцент
Разакова Р. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тўйчиева С. – психология фанлари номзоди, доцент

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

Педагогика фанлари

NAZAROV Bahodir Raximjonovich

*O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari Akademiyasi
ofitseri*

MAMAJONOV Ibrohim Olimjon o'g'li

*O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari Akademiyasi
kursanti*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7961011>

YOSHLARNI VATANPARVARLIK RUHIDA TARBIYALASH DAVR TALABI

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada bugungi globallashuv davrida mamlakat kelajagining poydevori hisoblangan yoshlarni vatanparvarlik va millatparvarlik ruhida tarbiyalash eng asosiy bosh g'oya ekanligi yoritilgan. Shu bilan birga yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash bo'yicha bir qator qaror va farmonlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: vatanparvarlik, xalq, mamlakat, milliy ruh, milliy g'urur, yoshlar.

НАЗАРОВ Бахадур Рахимжонович

*Академия Вооруженных Сил Республики Узбекистан
офицер*

МАМАЖОНОВ Ибрагим Олимжан оглы

*Академия Вооруженных Сил Республики Узбекистан
курсант*

ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ В ДУХЕ ПАТРИОТИЗМА ТРЕБОВАНИЕ ПЕРИОДА

АННОТАЦИЯ

В данной статье объясняется, что в сегодняшнюю эпоху глобализации воспитание молодежи, которая считается фундаментом будущего страны, в духе патриотизма и национализма является основной идеей. Вместе с тем представлен ряд постановлений и указов о воспитании молодежи в духе патриотизма.

Ключевые слова: патриотизм, народ, страна, национальный дух, национальная гордость, молодежь.

NAZAROV Bahadir Rakhimzhonovich
Academy of Armed Forces of the Republic of Uzbekistan
Officier

MAMAJONOV son of Ibrahim Olimjon
Academy of Armed Forces of the Republic of Uzbekistan
cadet

EDUCATING YOUNG PEOPLE IN THE SPIRIT OF PATRIOTISM PERIOD REQUIREMENT

ANNOTATION

This article explains that in today's era of globalization, educating young people, who are considered the foundation of the country's future, in the spirit of patriotism and nationalism is the main idea. At the same time, a number of decisions and decrees on educating young people in the spirit of patriotism have been presented.

Key words: patriotism, people, country, national spirit, national pride, youth.

Xalqimiz tabiatida tarixga hurmat, ajdodlarimiz merosiga ehtirom, ularning boy ma'naviy mulkini e'zozlash xususiyati, o'ziga xos an'analar bilan tarkib toptirildi. Vatanimizning o'nlab allomalari faxr-ifixorimiz manbai bo'lgan ulug' ajdodlarimiz ruhini e'zozlab ulkan obidalar, memorial koshonalar, haykallar barpo etildi, maxsus anjumanlar o'tkazilishi, bag'ishlov kitoblari nashr etilishi yo'lga qo'yildi. Bu esa aholining xususan yoshlarning chin vatanparvarlik fazilatlarini shakllantirish imkonini kengaytirdi.

Bugungi globallashuv jarayonlari avj olgan davrda mamlakatimiz kelajagi bo'lmish yoshlarning ta'lim-tarbiyasini rivojlantirish ularning dunyoqarashini o'stirish, vatanimiz taraqqiyotiga xizmat qiluvchi avlodni shakllantirish masalalariga davlatimiz tomonidan alohida e'tibor qaratilmoqda. Sababi, millatparvar, vatanparvar, umuminsoniy ma'naviy fazilatlarga ega avlod har qanday jamiyat yoki davlatning keajagi hisoblanadi.

Shu ma'noda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 5 iyuldagi «Yoshlarga oid davlat siyosati samaradorligini oshirish va O'zbekiston yoshlar ittifoqi faoliyatini qo'llab-quvvatlash to'g'risida»gi PQ-5106- son farmonida buyuk davlat arbobi va sarkarda sohibqiron Amir Temurning vatanga sadoqat, el-yurtni ardoqlash, mardlik, fidoiylilik va adolatparvarlik kabi yuksak fazilatlarini yosh avlod uchun o'rnak bo'lib xizmat qilishini inobatga olgan holda, respublikaning barcha harbiy akademik litseylariga «Temurbeklar maktabi»[1] nomi berilishi xalqimiz, ayniqsa, yoshlarimiz tarixiy ongini mustahkamlash va rivojlantirishda beqiyos ahamiyat kasb etadi.

2018 yil 23 fevralda e'lon qilingan «Yoshlarni harbiy-vatanparvarlik ruhida tarbiyalash konsepsiyasi»da yoshlarni milliy g'oya, milliy ruh, milliy g'urur hamda Vatanga sadoqat ruhida tarbiyalash, ularning qalbi va ongiga Vatan himoyasi sharaflilik va muqaddas burch ekanligini chuqur singdirish, qadimiy tariximiz va madaniyatimiz, jonajon Vatanimizning mustaqilligi va ravnaqi yo'lida fidokorona kurashgan milliy qahramonlarimiz bilan faxrlanish, ularga munosib bo'lish tuyg'usini shakllantirish kabilar asosiy vazifalar etib belgilangan.

Vatanparvarlik insonning o'z oilasiga, avlod-ajdodlarining or-nomusiga chuqur ehtiromi, vijdoniga, burchiga va o'z so'ziga sodiqligidir. Agar insonni bolalik chog'idan o'z xalqiga, millatiga va uning an'alariga, tili va madaniyatiga muhabbat hamda hurmat ruhida tarbiya qilmasak, unda vatanparvarlik hissi aslo bo'lmaydi. Vatan hissi insonga Vatandan olisda bo'lganida yaqqol seziladi. Turli sabablar bilan o'zga yurtlarda yashagan ko'plab vatandoshlarimizning hayoti ayanchli va qayg'uli kechgani bizga tarixdan ma'lum.

Vatan ona kabi aziz va mukarram qarashdirki, insonga baxtu-iqbol beradigan zamin hisoblanadi. Abdulla Avloniy aytganlaridek: «Har bir kishining tug'ilib, o'sgan shahar va mamlakatini shul kishining vatani deyilur. Har kim tug'ilgan, o'sgan joyini jonidan ortiq suyar...

Biz Turkistonliklar o‘z vatanimizni jonimizdan ortiq suyganimiz kabi, arablar arabistonlarini, qumlik issiq cho‘llarini, eksimuslar shimol taraflar, eng sovuq, qor va muzlik yerlarini boshqa yerlardan ziyoda suyarlar. Agar suymasalar edi, havosi yaxshi, turonlik oson yerlarga o‘z vatanlarini tashlab hijrat qilurlar edi. Bobolarimiz: “Kishi yurtida sulton bo‘lguncha, o‘z yurtida cho‘pon bo‘l”, - demishlar”.

Insondagi eng oliy tuyg‘u – Vatan tuyg‘usidir. O‘zi tug‘ilib o‘sgan ona yurtini jon qadar sevadigan, o‘zga yurt tabiatidan o‘z yurti tabiatchalik zavq ololmaydigan, hattoki mitti chumoli harakatidan zavqlanadigan, butun aql zakovati, qalb qo‘ri, kuch va imkoniyatini shu jamiyat va tabiat go‘zalligi, rivojiga baxshida eta olgan insondagina bu tuyg‘u namoyon bo‘ladi.

Ma‘lumki dunyoda va yon atrofimizda xalqaro ziddiyatlarning keskinlashuv jarayoni davom etayotgani, turli hududlarda qonli mojarolar, qurolli to‘qnashuvlar yuz berayotgani, yangi ziddiyat o‘choqlari yuzaga kelayotgani bizni har doimo har qanday vaziyat va holatlarga munosib zarba berishga shay turishimizni ifodalaydi [2].

Har qaysi armiyaning eng kuchli quroli esa bu milliy vatanparvarlik tuyg‘usidir

Vatanparvarlik insonning eng avvallo o‘z onasiga bo‘lgan mehr-muhabbati deb qarasa, onasi esa bu Vatanidir. Shuning uchun hamki bu tushuncha insonning Vataniga muhabbatini va uni asrab-avaylashga bo‘lgan intilishini anglatadi.

Ota-bobolarimiz, ulug‘ ajdodlarimiz va allomalarimiz Vatanga sadoqatlarini, o‘z yurtlariga muhabbatlarini ifoda etish borasida tarixda ajoyib namunalarni bizga meros qoldirishgan. Masalan, ulardan biz ko‘proq Ahmad Farg‘oniy, Muhammad Xorazmiy, Imom Buxoriy, Imom Termiziy, Abulays Samarqandiy, Burhoniddin Marg‘inoniy kabi buyuk mutafakkirlarimiz o‘zlarining taxalluslarini kindik qonlari to‘kilgan yurt bilan bog‘laganlari, ularning nomini dunyoga ma‘lumu mashhur qilganliklarini yaxshi anglaymiz. Ularning yozib qoldirgan boy merosini o‘qir ekansiz, benihoya qalbingizni vatanparvarlikka his-tuyg‘ularini his qilishga undaydi [3].

Vatan ham, vatanga muhabbat tuyg‘usi ham ilohiy ne‘mat bo‘lib, butun qon tomirlarida shu tuyg‘u jo‘sh urgan insonda vatanfurushlik, o‘z vataniga xiyonatdek jirkanch pastkashlik, aqliy tubanlikka moyillik hech qachon sodir bo‘lmaydi.

Vatan hissi – shu Vatanning egasi bo‘lmish xalqni bilishdan, uning qadriga yetishdan, nimalarga qodir bo‘lganligini tan olishdan, buyukligini e‘tirof etishdan boshlanadi [4].

Yoshlarda milliy ruh va vatanparvarlik tuyg‘ularini hosil qilish borasida, garchi bir qadar primitiv bo‘lsa-da, Germaniya tajribasi diqqatga sazovor. «XIX asr oxiri – XX asr boshlarida Germaniyada tarix darslarida milliy tarixga katta ahamiyat qaratilgan ekan, bu asosan tarixiy sanalar, nomlar, faktlardan iborat bo‘lib ular o‘quvchilar ongiga shunday singdirilar ediki, o‘quvchilar hatto uxlab yotganlarida ham savollarga javob bera olardilar. Tarixiy jarayonlarning o‘zoro bog‘liqligi uning kelib chiqish sabablari unchalik ahamiyatga ega emas edi. O‘qituvchilar o‘z iqtidoriga qarab, sayoz materialni boyitish uchun e‘tiborni o‘ziga tortadigan dramatik voqealarni aytib berishardiki, ular oxir oqibatda tarixiy manbalarga asoslangan ma‘lumotlar emas, balki muallimning katta fantaziyasi bo‘lib chiqardi. Ularning asosiy maqsadi o‘quvchi yoshlarda vatanparvarlik tuyg‘usini shakllantirishdan iborat edi» [5].

Rivojlangan mamlakatlarda ta‘limning to‘lik sikliga investitsiya kiritishga, ya‘ni, bola 3 yoshdan 22 yoshgacha bo‘lgan davrdauning tarbiyasiga sarmoya sarflashga katta e‘tibor beriladi. Chunki ana shu sarmoya jamiyatga 15- 17 barobar miqdorda foyda keltiradi. Bizda esa bu ko‘rsatkich atigi 4 barobarni tashkil etadi. Binobarin, inson kapitaliga e‘tiborni kuchaytirishimiz, buning uchun barcha imkoniyatlarni safarbar etishimiz shart [6].

Aynan mana shu davrda bola hamma yaxshi-yomon narsani tushunib, anglay boshlaydi, uning beg‘ubor ongi bamisoli bosma qog‘oz singari oiladagi, yon-atrofdagi barcha voqea-hodisalarni, ularning zamiridagi taassurotlarni o‘ziga shimib-singdirib oladi. Uning ota-onasiga, bobo va momolariga mehri va hurmati, o‘zini o‘rab turgan muhitga nisbatan munosabati kundan kunga takomillashib boradi.

Bola maktabgacha ta‘lim muassasalarida tengqurlari bilan o‘rtoqlashadi, o‘ynaydi, tarbiyachi so‘zlab beradigan ertak, matal, hikoyalar, turli xil topishmoqlarni ongiga jo qiladi, bu unda ilk tarixiy ongini shakllantirib, rivojlanish bosqichiga ko‘taradi va tarixiy xotiraga aylanib boradi.

Vatanni chin dildan sevishdan, vatanparvarlikdan kuch oladi, deb alohida qayd etadilar. Vatanparvarlik taraqqiyotning asosiy harakatlantiruvchi kuchi hisoblanadi. Prezidentimiz aytganidek, “Har qanday davlat ma’naviy siyosatining asosini vatanparvarlik tarbiyasi tashkil etadi”. Bu esa odamlarni o‘z ma’naviy bisotlari, intellektual mulklarini nechog‘li o‘zlashtirishlari, kitob mutolaasiga nechog‘lik kirishishlari bilan o‘lchanadi. Shu boisdan Prezidentimiz kitob mutolaasini rivojlantirish masalasini davlatimizning ustuvor siyosati darajasiga olib chiqdi.

Har qanday kasallikning oldini olish uchun, avvalo, kishi organizmida unga qarshi immunitet hosil qilinadi. Biz ham farzandlarimizni ona Vatanga muhabbat, boy tariximizga, ota-bobolarimizning muqaddas diniga sadoqat ruhida tarbiyalash uchun, ta’bir joiz bo‘lsa, avvalo ularning qalbi va ongida mafkuraviy immunitetni kuchaytirishimiz zarur [7].

Yangi davrning eng muhim hususiyati mustaqil o‘ylay oladigan, tafakkur yuritib, to‘g‘ri, ma’qul va maqbul ish tuta oladigan, vatanparvar hamda ma’naviyati yuksak bo‘lgan shaxslarni shakllantirish va tarbiyalashdan iboratdir. Zero, har qanday davlatning ma’naviy kuchi ham ijtimoiy institutlarning ta’sirchanligi va jamiyat a’zolarining kasbiy kamoloti hamda jamiyatga xos tartiblar, qoidalar, meyyorlarga rioya qilish darajasiga bog‘liqdir.

IQTIBOSLAR/СНОСКИ/REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. – Тошкент: 2017. № 27. – Б.13. 6351.
2. <https://in-academy.uz/index.php/EJLFAS/article/view/3353>
3. “Таълим тизимидаги ислохотлар: олимлар ва ёшлар нигоҳида” мавзусидаги Республика илмий-амалий конференция тўплами // Тошкент, 2022 йил 29 сентябрь. – 214 б.
4. Иброҳимов Абдуқаҳҳор. Бизким ўзбеклар... – Т.: “Sharq”, 2019. – 457 б.
5. Тарих ва ўзликни англаш III: Ўзбекистон ва Германияда тарихни ёритиш. – Тошкент: Фан, 2008. – Б.9
6. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси. - Тошкент: O‘zbekiston, – 2021. – Б.224.
7. <https://in-academy.uz/index.php/zdit/article/view/5397>

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

I-ЖИЛД, 5-СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-I, НОМЕР-5

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-I, ISSUE-5

«Педагогик ва психологик тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz